

УДК 291.1+004.838.5

DOI:

НЕДООЦЕНЁННЫЙ АРГУМЕНТ В ЗАЩИТУ РЕАЛЬНОСТИ БОГА (ЧАСТЬ I)

Ч. С. Пирс

Перевод с английского Н. В. Зудилиной¹

Аннотация: Бог есть *Ens necessarium*, Реально (т.е. вне зависимости от того, считает ли кто-то, что это так, или нет), являющийся создателем всех трёх Универсумов Опыта. Опыт – это грубо произведенный в сознании эффект, который способствует формированию контролируемой самостью мыслителя привычки. Существует Три Универсума Опыта: Первый – Идеи (ближе к *идея* Платона), Второй – Грубая Актуальность вещей и фактов. Третий – Знаки. Знаками является живое сознание, жизнь и сила роста растения, ежедневная газета, крупное состояние, общественное «движение». Аргумент – это любой мыслительный процесс, в силу разумных оснований имеющий тенденцию к выработке определённого убеждения. Если Бог Реально есть, и Он милостив, то естественно ожидать, что существует некий Аргумент в защиту Его Реальности, одинаково очевидный для всех умов, и что этот Аргумент должен представить своё заключение в форме, непосредственно применимой к ведению жизни и преисполненной пищи для наивысшего развития человека. Недооценённый Аргумент наилучшим образом удовлетворяет этому условию. Чистая Игра – это приятное занятие ума, которое не предполагает никакой иной цели, кроме отбрасывания всех серьёзных целей. У неё нет иной цели, кроме досуга. У неё нет правил, за исключением закона свободы. Это живое упражнение своих способностей, которое может принимать форму эстетического созерцания, возведения дальних замков, либо рассмотрения какого-то чуда в одном из Универсумов, или связи между двумя из них трёх, сопровождаемого предположениями о её причине. Этот последний вид называется «Мьюзмент». Со временем он расцветет в «Недооценённый Аргумент». Пусть религиозному размышлению будет позволено вырасти спонтанно из Чистой Игры без какого-либо нарушения непрерывности, и Мьюзер сохранит безупречную искренность, присущую Мьюзменту. Мьюзмент начинается достаточно пассивно – с впитывания впечатлений от какого-то укромного уголка в одном из трёх Универсумов. Но он вскоре переходит во внимательное наблюдение, наблюдение – в свободную игру ума (*musing*), а свободная игра ума – в живое даяние-и-обретание со-единства между собой и собой. Человек способен понимать законы и причины некоторых явлений, поэтому любая заданная проблема была бы правильно решена человеком, если бы ей посвятили

¹ Перевод выполнен по изданию: Peirce C.S. A Neglected Argument for the Reality of God // *The Hibbert Journal*. – № 7. – October 1908. – P. 90–112.

достаточно времени и внимания. С открытыми глазами, пробудитесь к тому, что вокруг или внутри вас, и начните беседу с самим собой. Эта беседа не в одних лишь словах: подобно лекции, она иллюстрируется диаграммами и экспериментами. В ходе Мьюз-мента, несомненно, будут затронуты психологические и полупсихологические, а затем метафизические вопросы. Пусть Мьюзер начнёт с их всестороннего обдумывания, пока ему не покажется, что он читает некую истину, скрытую за этими явлениями. После оценивания несказанного разнообразия каждого Универсума, пусть Мьюзер обратится к размышлениям о единообразии каждого Универсума, а после – к рассмотрению единообразия и связей между двумя различными Универсумами, или всеми тремя. Во всех них мы обнаруживаем Рост, который сам по себе состоит в единообразии малых частей. В росте три Универсума действуют совместно, и его универсальная черта – предуготовление более поздних стадий на более ранних. Это образец тех линий размышления, которые неизбежно наводят на гипотезу о Реальности Бога. В Чистой Игре Мьюз-мента идея Реальности Бога непременно окажется притягательным мислеобразом, который Мьюзер будет развивать различными способами. Чем больше он будет размышлять о ней, тем больший отклик она будет находить в каждой части его разума, благодаря своей красоте, благодаря тому, что она даёт идеал жизни, и благодаря её исчерпывающе удовлетворительному объяснению всего его тройственного окружения.

Ключевые слова: Бог, «Недооценённый Аргумент», Чарльз Сандерс Пирс, Мьюз-мент, Чистая Игра, Универсум, разум, свобода, красота.

Предисловие переводчика

Эссе Чарльза Сандерса Пирса «Недооценённый Аргумент в защиту Реальности Бога» (“A Neglected Argument for the Reality of God”), опубликованное в 1908 году, относится к позднему периоду его творчества и занимает уникальное место среди его трудов. Информационная «плотность» этого текста колоссальна. Без преувеличения можно сказать, что практически в каждом слове этого эссе «свёрнута» целая концепция; нет случайных слов, есть выверенная годами терминология.

«Недооценённый Аргумент...» – это единственный систематический текст Пирса по философии религии (по своей значимости с ним можно сопоставить только один текст – «Ответы на вопросы относительно моей веры в Бога» (“Answers to Questions Concerning My Belief in God”), однако это не самостоятельное произведение Пирса, а его ответы на вопросы).

В эссе «Недооценённый Аргумент...» производится радикальная попытка переосмыслить саму природу аргументации. В первой части этого эссе центральным является изобретённое Пирсом понятие «Мьюзмент» (Musement), обозначающее особый тип свободной, игровой мыслительной активности, который не вписывается в традиционные логические классификации. В отличие от классических теологических доказательств бытия Бога (Ансельма Кентерберийского, Фомы Аквинского и др.), «Недооценённый Аргумент...», на который обращает наше внимание Пирс, основан не на логическом доказательстве. Во-первых, Пирс обучает нас такому способу мышления, который сам неизбежно породит веру в Реальность Бога (что свидетельствует о прагматической ори-

ентации «Недооценённого Аргумента...»). Во-вторых, Пирс обращает наше внимание на то, что самый убедительный Аргумент в защиту Реальности Бога – это наша Вселенная, наполненная красотой, единая, живая и бесконечно развивающаяся. Она является Великим Символом, за которым угадывается её Создатель.

Теперь несколько слов по поводу самого перевода эссе «Недооценённый Аргумент в защиту Реальности Бога».

Перевод будет опубликован в три этапа: Часть I (представлена в этом номере), затем Части II, III и IV, и далее – Часть V.

Английское слово “neglected” в названии эссе переведено как «недооценённый». Это сделано намеренно, ради краткости, хотя более точным смысловым переводом является «оставленный без внимания» (в русскоязычной литературе, как правило, пишут о «Забытом» Аргументе, но это, кажется, ещё дальше, чем «Недооценённый», от того смысла, который сам Пирс в этом контексте вкладывал в слово “neglected”).

Чтобы не перегружать текст эссе, примечания переводчика были поделены на две части. В первой – примечания преимущественно филологические; отмечены арабскими цифрами и приведены в постраничных сносках. Во второй – преимущественно философские; отмечены римскими цифрами и приведены в концевых сносках. Разумеется, невозможно в рамках примечаний к эссе показать весь масштаб мысли Пирса. Цель примечаний в том, чтобы дать намёк на некоторые линии его мысли, которые, мы надеемся, помогут заинтересованному читателю самостоятельно продолжить исследование этой грандиозной философской системы.

I

Слово «Бог», так «капитализированное»² (как мы, американцы, говорим), – есть единственное определяемое имя собственное³, означающее *Ens necessarium*⁴; по моему убеждению, – Реально¹ являющегося создателем всех трёх Универсумов Опыта².

Некоторые слова будут здесь написаны с заглавной буквы, (в тех случаях, когда) ког-

2 Англ. “capitalised” (букв. «капитализированный») – устойчивый способ выражения, соответствующий словосочетанию “written with a capital letter” – написанный с заглавной буквы.

3 Англ. “...the definable proper name...” (букв. «определяемое имя собственное») – Пирс намеренно соединяет признаки, обычно не совмещаемые: имя собственное и возможность определения. Более того, Пирс ставит перед словами “definable proper name” определённый артикль “the”, который, согласно грамматике английского языка, указывает на конкретность, определённость, единственность в своём роде, уникальность того, к чему он относится. Чтобы сделать акцент на этом значении, Пирс выделяет артикль “the” курсивом. Логически и грамматически, такой акцент подчёркивает: 1) исключительность онтологического статуса Бога, заключающуюся в том, что Он есть *Ens necessarium*, т.е. Необходимое, а значит, – уникальное и единственное таковое Сущее (не может быть двух или более «Необходимых Сущих»); 2) исключительность логического статуса слова «Бог». В классической логике имена собственные (например, «Сократ») считаются неопределимыми: у Пирса это *индексы* (т.е. знаки, связанные с объектами физически или каузально), которые лишь указывают на объект, но не содержат в себе его описания. Собственное имя «Бог» не является индексом, так как на Бога невозможно указать как на какой-то физический объект в мире, но это имя определимо, поскольку сущность Бога раскрывается через понятие *Ens necessarium*. Таким образом, имя «Бог» – это *единственное* собственное имя, содержание которого поддается определению (definable), а Бог – это уникальное Сущее, которое исчерпывает собой это определение.

4 Лат. “*Ens necessarium*” (Сущее необходимое) – философско-теологическое определение Бога как Того, Кого не может не быть (небытие Которого логически и онтологически невозможно), а Бытие не зависит ни от чего иного. Использование этого латинского термина Пирс задаёт контекст средневековой метафизики. В первом приложении к этому эссе, Пирс добавляет: «...Бог, в Своей сущности *Ens necessarium*, является бестелесным духом...» [...God, in His essential character of *Ens necessarium*, is a disembodied spirit...] [2, p. 447].

да они используются не как общеупотребительные, а как определяемые термины. Так, «идея» – это субстанция некой актуальной единичной мысли или фантазии; но «Идея», более близкая платоновской идее – *idéa*, обозначает всё то, Бытие чего состоит в его простой способности быть полностью репрезентированным, независимо от способности или бессилия любого человека репрезентировать его.

«Реальный» – это слово, изобретённое в тринадцатом столетии для обозначения обладания Свойствами, то есть признаками, достаточными для идентификации их субъекта, и обладания ими, независимо от того, приписываются ли они ему каким-либо образом любым отдельным человеком или группой людей, или нет. Таким образом, субстанция сновидения не является Реальной, поскольку оно было таковым, каким было, лишь потому что сновидец видел этот сон таковым; но сам факт сновидения, если оно приснилось, – Реален; ибо в таком случае его дата, имя сновидца и т.д. составляют совокупность обстоятельств, достаточных для того, чтобы отличить его от всех других событий; и они [обстоятельства] принадлежат ему, т.е. были бы истинными, если бы сказывались о нём, независимо от того, установят ли их [обстоятельства] А, В или С⁵ Актуально, или нет. «Актуальное» – это то, с чем встречаются в прошлом, настоящем или будущем.

«Опыт»³ – это грубо произведенный в сознании эффект, который способствует формированию привычки⁴, самоконтролируемой, но в то же время, удовлетворяющей, при обдумывании, настолько, чтобы не разрушаться никаким положительным упражнением внутренней силы. Я использую слово «самоконтролируемый» в значении «контролируемый собственным “Я” мыслителя» (the thinker's self), а не в значении «неконтролируемый», за исключением его собственного спонтанного, т.е. автоматического, саморазвития, как использует это слово профессор Дж. М. Болдуин⁶. Возьмём в качестве иллюстрации ощущение, испытываемое ребёнком, который суёт свой указательный палец в огонь и приобретает тем самым привычку держать все свои конечности подальше от любого пламени. Принуждение является «Грубым», если его непосредственная эффективность никоим образом не заключается в соответствии правилу или разуму.

Из трёх Универсумов Опыта, всем нам знакомых, первый охватывает все простые Идеи – те воздушные ничто⁷, которым ум поэта, чистого математика или кого-то

5 А, В или С – логические переменные, обозначающие любых индивидуальных субъектов. Эти переменные используются здесь Пирсом для того, чтобы подчеркнуть независимость *реальности* от частного мнения.

6 Джеймс Марк Болдуин (1861–1934) – американский философ и психолог, профессор университета Джона Хопкинса. В современной эволюционной биологии Болдуин известен, в том числе, благодаря предложенному им описанию способов, которыми деятельность (agency), имитация и приобретенное поведение могут инициировать эволюционные изменения; в его честь это описание названо «эффектом Болдуина». Упоминаемые Пирсом идеи Болдуина изложены последним в труде «Мысль и вещи: исследование развития и значения мышления, или Генетическая логика» [см. 3, р. 261].

7 Англ. “airy nothings” («воздушные ничто») – литературная аллюзия на комедию Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь», Акт 5, Сцена 1. В этом монологе герцог Тезей рассуждает о природе воображения поэтов, безумцев и влюбленных: «Когда ж творит воображенья Формы | Вещей неведомых, – поэт пером | Дает им плоть, воздушному «ничто» | Даруя место в мире и названье» [4, с. 220]; [And as imagination bodies forth | The forms of things unknown, the poet's pen | Turns them to shapes, and gives to airy nothing | A local habitation and a name (курсив мой. – Н.З.).] [5, р. 226]. Поэтический образ, созданный Шекспиром, стал для Пирса идеальным описанием его Первого Универсума (Первичности). И математик, и поэт исследуют Первый Универсум – мир идеальных форм, «воздушных ничто». Идея (например, цвет, которого ещё никто не видел, или математическая формула, которую ещё не вывели) – это «ничто» с точки зрения грубой материи, но несмотря на это, она реальна. И человек искусства, и математик не «создают» идеи, а лишь дают им «приют» в своём уме и имя.

иного *может* дать приют и имя в этом уме. Сама их воздушная-ничтожность (airynothingness), – тот факт, что их Бытие состоит в простой способности обретения мысли (in mere capability of getting thought), а не в том, что кто-то Актуально мыслит их, – спасает их Реальность. Второй Универсум – это Грубая Актуальность вещей и фактов. Я уверен, что их Бытие состоит в реакциях против Грубых сил, невзирая на возражения, грозные лишь до тех пор, пока они не будут пристально и беспристрастно рассмотрены. Третий Универсум включает в себя всё то, бытие чего состоит в активной силе устанавливать связи между различными объектами, особенно между объектами в разных Универсумах. Таково всё то, что есть Знак⁵ по своей сущности (essentially) – не просто тело Знака, которое не является таковым сущностно, но, так сказать, Душа Знака, Бытие которой состоит в её силе служить посредником между её Объектом и Умом (a Mind). Таково также живое сознание, и таковы жизнь и сила роста растения. Таково любое живое устройство (a living constitution) – ежедневная газета, крупное состояние, общественное «движение».

«Аргумент»⁶ – это любой мыслительный процесс, в силу разумных оснований имеющий тенденцию (reasonably tending) к выработке определённого убеждения. «Аргументация» – это Аргумент, основанный на точно сформулированных посылах.

Если Бог Реально есть, и Он милостив⁷, то – ввиду общепризнанной истины, что религия, будь она доказана, стала бы благом, перевешивающим все остальные, – для нас естественно ожидать, что существует некий Аргумент в защиту Его Реальности, одинаково очевидный для всех умов, высоких и низких, которые искренне стремятся найти истину относительно данного вопроса; и, кроме того, что этот Аргумент должен представить своё заключение не в виде положения метафизической теологии, а в форме, непосредственно применимой к ведению жизни⁸ и преисполненной пищи для наивысшего развития человека. То, что я буду называть Н.А. – Недооценённый Аргумент, – кажется мне наилучшим образом удовлетворяющим этому условию, и я не удивился бы, если бы большинство тех, собственные размышления которых пожали плод веры в Бога, должны были благословлять сияние Н.А. за это богатство. Его убедительность по меньшей мере необычайна; в то же время, нет того, кому бы он был неизвестен. Несмотря на это, из всех тех теологов (в пределах моего небольшого круга чтения), которые с похвальным усердием собирают по крохам все здравые доводы, которые они могут найти или сострять, чтобы доказать первое положение теологии⁸, лишь немногие упоминают его, и те – очень кратко. Их, вероятно, объединяют те современные представления о логике, которые не признают никаких иных Аргументов, кроме Аргументаций.

Существует некое приятное занятие ума, в отношении которого, – ввиду того, что у него нет особого имени, – я делаю вывод, что оно не настолько широко практикуется, как того заслуживает; ибо если предаваться ему в меру – скажем, в течение пяти-шести процентов времени бодрствования, возможно, во время прогулки, – оно освежает более чем достаточно, чтобы возместить затраты. Поскольку оно не предполагает никакой

⁸ Первое положение теологии – “Бог есть”. Доказательство первого положения теологии – это доказательство бытия Бога.

иной цели, кроме отбрасывания всех серьёзных целей, я временами был наполовину склонен называть его грёзами (*reverie*), с некоторой оговоркой; но для состояния ума, столь противоположного праздности (*vacancy*) и мечтательности, подобное обозначение было бы слишком мучительным несоответствием. По сути, – это Чистая Игра⁹. Далее, Игра, как все мы знаем, – это живое упражнение своих способностей. У Чистой Игры нет правил, за исключением этого самого закона свободы¹⁰. Она дышит, где хочет⁹. У неё нет иной цели, кроме досуга. Особое занятие, которое я имею в виду – *petite bouchée*¹⁰ от Универсумов – может принимать форму либо эстетического созерцания, либо возведения дальних замков (будь то в Испании или в рамках своего собственного нравственного воспитания), либо рассмотрения какого-то чуда в одном из Универсумов, или какой-то связи между двумя из них трёх, сопровождаемого предположениями о её причине. Именно этот последний вид – я буду называть его в целом «Мьюзментом» (*Musement*)¹¹ – я особенно рекомендую, ибо в своё время он расцветет в Н.А. Тот, кто садится с намерением убедиться в истинности религии, очевидно, не ведёт научный поиск в чистоте сердца¹¹, и всегда должен подозревать себя в нечестности рассуждений. Поэтому он никогда не сможет достичь даже той полноты убеждённости (*belief*), с которой физик убеждён в существовании электронов, хотя и это убеждение носит заведомо предварительный (*provisional*) характер. Но пусть религиозному размышлению будет позволено вырасти спонтанно из Чистой Игры без какого-либо нарушения непрерывности¹², и Мьюзер (*Muser*) сохранит безупречную искренность (*sincerity*), присущую Мьюзменту.

Если бы тот, кто решился испробовать Мьюзмент в качестве излюбленного досуга, попросил у меня совета, я бы ответил следующим образом: Рассвет и сумерки более всего располагают к Мьюзменту; но я не нашел в нуктемероне¹² ни одного часа, который не имел бы своих собственных преимуществ для этого занятия. Он начинается достаточно пассивно – с впитывания впечатлений от какого-то укромного уголка в одном из трёх Универсумов. Но впечатление вскоре переходит во внимательное наблюдение, наблюдение – в свободную игру ума (*musings*), а свободная игра ума – в живое даяни-

9 Англ. “It bloweth where it listeth” («Она [Игра] дышит, где хочет»). Пирс использует библейскую аллюзию – цитату из Евангелия от Иоанна 3:8, Библия короля Якова (King James Bible): «Дух/ветер дышит, где хочет» – “The wind bloweth where it listeth” (полный стих: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа» [6, с. 1130]; [The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth: so is every one that is born of the Spirit.] [7, p. 748]). Выбор Пирсом архаичной формы глаголов “bloweth/listeth” вместо обычной “blows/lists” создаёт атмосферу таинства: человеческого разум, обретая божественную свободу в процессе Чистой Игры, прозревает законы Вселенной.

10 Франц. “*petite bouchée*” (букв. «маленький кусочек» или «маленький укус») – лёгкая закуска, обычно на один-два укуса (например, амюз-буш (*amuse-bouche* – букв. «развлечение/забава для рта»)), подаваемая в качестве аперитива; предваряет основные блюда и служит для пробуждения аппетита. Такая закуска обычно подаётся от шеф-повара и служит демонстрацией его искусства и стиля. Пирс использует эту метафору для обозначения краткого, непринуждённого наслаждения ума «вкусом» трёх Универсумов.

11 Англ. “singleness of heart” – простота сердца. Здесь использован смысловой перевод «чистота сердца»: настоящий ученый ищет истину, какой бы она ни оказалась, а не пытается «подогнать» факты под заранее выбранный результат.

12 Нуктемерон (*nuchthemeron*) (от др.-греч. *νυχθημερον*, ср. род ед. ч. от *νυχθημερος* – длившийся день и ночь, от *νύξ* – ночь + *ἡμέρα* – день) – полный цикл суток (24 часа). Пирс подчёркивает, что Мьюзментом можно заниматься в любое время суток, хотя особенно благоприятны пограничные периоды – рассвет и вечерние сумерки.

е-и-обретание со-единства между собой и собой¹³. Если позволить своим наблюдениям и размышлениям специализироваться слишком сильно, то эта Игра превратится в научное исследование; а оно не может быть проведено за какие-то неурочные полчаса (odd half-hours).

Я должен добавить: придерживайтесь единственного уложения (ordinance) Игры – закона свободы. Я могу засвидетельствовать, что, по меньшей мере, последние полвека никогда не испытывали недостатка в племенах сэров Оракулов¹³, разносящих догматические правила¹⁴, чтобы преградить тот или иной путь исследования¹⁴; и понадобился бы Рабле, чтобы выплеснуть (bring out) всё то веселье, которым была переполнена их показная непогрешимость (airs of infallibility). Огюст Конт, несмотря на то что он, по-видимому, произвёл некоторые несомненно подлинные размышления, долгое время был главарём такой банды¹⁵. Мода на каждую их частную максимум неизбежно была краткой. Ибо какое признание можно снискать, повторяя изречения, слышимые из всех уст? Никакая ушедшая мода не кажется более гротескной, чем *плюмаж* (a *panache*) устаревшей мудрости. Я помню те дни, когда повальным увлечением было заявление о том, что ни одна наука не должна заимствовать методы другой; геолог не должен пользоваться микроскопом, а астроном – спектроскопом. Оптика не должна вмешиваться в электричество, а логика – в алгебру. Но двадцать лет спустя, если бы вы стремились прослыть властным интеллектом (a commanding intellect), вам пришлось бы напустить на себя глубокомысленный вид¹⁵ и провозгласить, что «Не дело науки – искать истоки». Эта максима была сущим шедевром, ибо ни одна робкая душа, страшась, что её сочтут наивной, не дерзнула бы вопрошать, что же такое эти «истоки», хотя тайный исповедник (secret confessor) в её груди принуждал бы её к ужасному признанию себе в том, что она и понятия не имеет, о чём ещё, кроме «истоков» явлений (в некотором смысле этого не-

13 Сэр Оракул (Sir Oracle) – это литературная аллюзия на пьесу Шекспира «Венецианский купец», Акт 1, Сцена 1): «“Я оракул; | Когда вешаю, пусть и пес не лает!”» [8, с. 390]; [I am Sir Oracle, / And when I ope my lips, let no dog bark!] [9, p. 251]. Пирс иронизирует над самоуверенными интеллектуалами, которые, принимая «позу» непогрешимости, запрещают кому-то сомневаться в их выводах, превращая, тем самым, науку в набор застывших догм. В противовес этой позитивистской непогрешимости (infallibility) Пирс выдвигает свою доктрину: «...фаллибилизм – это доктрина, согласно которой наше знание никогда не бывает абсолютным, а всегда, так сказать, плавает в континууме неопределённости и недетерминированности. А доктрина непрерывности (синехизм. – Н.З.) заключается в том, что все вещи плавают в континуумах» [...fallibilism is the doctrine that our knowledge is never absolute but always swims, as it were, in [a] continuum of uncertainty and of indeterminacy. Now the doctrine of continuity is that *all things* so swim in continua.] [10, p. 70]. Таким образом, принцип непрерывности (синехизм) напрямую связан с доктриной фаллибилизма.

14 Англ. “colporting brocards” (разносящих догматические правила). *Colporting* (от лат. префикса *com-* – вместе + глагола *portare* – нести) – бродячая торговля книгами, обычно религиозными; книги зачастую разносились книгоношами по домам. *Brocards* (от ср.-век. лат. *brocardum*, от *Burchardus*, нем. *Burchard* – Бурхард Вормсский (ок. 965 – 1025), немецкий епископ, составивший книгу церковных канонов “*Brocardiorum opus*”) – брокарды, т.е. принципы или максимумы в этике, метафизике или религии, краткие юридические правила, догматические формулы. Словосочетание “colporting brocards” передаёт образ навязчивого распространения готовых истин, используемых догматиками для остановки живого процесса познания.

15 Огюст Конт (1798–1857), основатель позитивизма, выступает здесь как антипод Пирса. Отвергая метафизические вопросы – вопросы об истоках и первопричинах, Конт пытался установить границы того, что наука «может» изучать и «не должна» изучать. Для Пирса, утверждающего синехизм (в том числе, непрерывность познания), такое установление запретов было абсолютно неприемлемым. Пирс изображает Конта в образе главаря банды (“the chief of such a band”), иронизируя над ним и его последователями.

определённого слова), человек может вопрошать. То, что человеческий разум способен постичь некоторые причины¹⁶, – факт неоспоримый, и как только мы вынуждены признать некий элемент в опыте, будет разумно дождаться положительных доказательств, прежде чем усложнять наше признание оговорками. В противном случае – зачем вообще отваживаться на выход за пределы прямого наблюдения? Иллюстраций этого принципа в физической науке предостаточно. И коль скоро не подлежит сомнению, что человек способен понимать законы и причины некоторых явлений, будет разумно предположить в отношении любой заданной проблемы, что она была бы правильно решена человеком, если бы ей посвятили достаточно времени и внимания¹⁷. Более того, те проблемы, которые на первый взгляд кажутся совершенно неразрешимыми, именно в силу этого обстоятельства получают, – как отмечал Эдгар По в своих «Убийствах на улице Морг», – идеально подходящие к ним ключи (*smoothly-fitting keys*)¹⁶. Это делает их особенно подходящими для Игры Мьюзмента.

Сорока или пятидесяти минут энергичной и неослабной аналитической мысли, дарованных одной из них, обычно достаточно, чтобы извлечь из неё всё, что можно извлечь, – её общее решение. Нет такого рода рассуждений, которым я пожелал бы воспрепятствовать в Мьюзменте; и мне было бы прискорбно обнаружить, что кто-то ограничивает его методом столь умеренной плодovitости (*fertility*), как логический анализ. Однако Игрок должен помнить, что высшее оружие в арсенале мысли – это не игрушки, а инструменты с лезвием (*edge-tools*). В любой простой Игре они могут использоваться лишь в качестве упражнения; тогда как в Мьюзменте логический анализ может быть задействован во всей полноте своей эффективности. Итак, продолжая испрошенные у меня советы, я бы сказал: «Войдите в свой чёлн Мьюзмента, оттолкнитесь [от берега] в озеро мысли и предоставьте дыханию небес надувать ваш парус¹⁷. С открытыми глазами, пробудитесь к тому, что вокруг или внутри вас, и начните беседу с самим собой; ибо таково всякое размышление». Это, однако, беседа не в одних лишь словах; она, подобно лекции, иллюстрируется диаграммами¹⁸ и экспериментами.

16 Англ. “smoothly-fitting keys” (букв. «гладко подогнанные ключи», то есть «идеально подходящие ключи»): Эдгар По вкладывает в уста детектива Дюпена следующие слова: «Мне думается, загадку объявили неразрешимой как раз на том основании, которое помогает ее решить: я имею в виду то чудовищное, что наблюдается здесь во всем» [11, с. 297]; [It appears to me that this mystery is considered insoluble for the very reason which should cause it to be regarded as easy of solution I mean for the *outré* character of its features.] [12, p. 201]. Хотя в русском издании словосочетание “the *outré* character of its features” переведено как «то чудовищное, что наблюдается здесь во всем», однако в данном контексте французское слово *outré* означает скорее «выходящее из ряда вон». Эдгар По, устами Дюпена, формулирует следующий принцип: аномалия или предельная сложность проблемы является не препятствием для её разрешения, а подсказкой. Пирс использует для иллюстрации этого принципа метафору «гладко подогнанных ключей» к проблеме-«замку»: когда конфигурация «замочной скважины» слишком необычна, уникальна, именно благодаря этому, находя подходящий под неё «ключ» мы точно знаем, что он от этого «замка». Применяя это к контексту эссе Пирса – именно наиболее странные, причудливые факты Второй Вселенной легче всего поддаются объяснению при правильно угаданной гипотезе.

17 Чёлн Мьюзмента (*Skiff of Musement*) – уподобление мышления плаванию на лёгкой лодке в «открытом море» духа. «Предоставьте дыханию небес надувать ваш парус» (*leave the breath of heaven to swell your sail*): Пирс приводит слова из стихотворения «Человеческая хрупкость» (“*Human Frailty*”) английского поэта Уильяма Купера (*William Cowper*, 1731–1800): «Но одних весел недостаточно, чтобы достичь далекого берега, дыхание небес должно надуть парус, иначе все усилия будут напрасны» [But oars alone can ne'er prevail | To reach the distant coast, | *The breath of heaven must swell the sail*, | Or all the toil is lost (курсив мой. – *H.3.*)] [13, p. 166].

У разных людей столь удивительно несхожие способы мышления, что было бы далеко за пределами моей компетенции судить о том, в каких направлениях Мьюзменты не могли бы развиваться; но мозг, наделённый автоматическим контролем (каковой косвенно присущ и человеческому мозгу) столь естественно и закономерно заинтересован в собственных способностях, что [в ходе размышлений] несомненно, будут затронуты некоторые психологические и полупсихологические вопросы; к последней категории относится и такой: дарвинисты с поистине поразительной изобретательностью состряпали и с ещё более ошеломляющей уверенностью приняли как доказанное, одно объяснение для многообразных и утончённых красот цветов, другое – для красот бабочек, и так далее; но почему вся природа – формы деревьев, композиции закатов – проникнута (suffused) такими красотами повсюду, и не только природа, но и другие два Универсума также?¹⁹ Среди вопросов более чисто психологических, внимание, вероятно, привлечёт природа удовольствия и боли²⁰. Являются ли они простыми качествами чувства (mere qualities of feeling) или же, скорее, двигательными инстинктами, влекущими нас к одним чувствам и отталкивающими от других? Сходным ли образом устроены удовольствие и боль, или же в этом отношении они контрастируют: удовольствие – возникая при формировании или усилении ассоциации по сходству (association by resemblance), а боль – при ослаблении или разрушении подобной привычки или представления?

Психологические размышления естественным образом приведут к раздумьям (musings) над собственно метафизическими проблемами – хорошему упражнению для ума, склонного к точной мысли. Именно здесь можно найти те вопросы, в которых, как поначалу кажется, разуму не за что ухватиться¹⁸, но которые легко поддаются логическому анализу. Но неизбежно заявят о себе проблемы метафизики, для решения которых логического анализа будет недостаточно. Некоторые из лучших будут продиктованы желанием постичь вселенского охвата совокупности несформулированных, но частично данных в опыте явлений. Я бы предложил Мьюзеру не быть слишком нетерпеливым при их анализе, чтобы не потерять в процессе какую-нибудь значимую составляющую (significant ingredient); но, чтобы он начал с их всестороннего обдумывания, до тех пор, пока ему не покажется, что он читает некую истину, скрытую за этими явлениями.

В этот момент тренированный ум потребует произвести проверку истинности этой интерпретации; и первым шагом в такой проверке должен быть логический анализ теории. Но строгая проверка была бы задачей немного чересчур серьёзной для Мьюзмента долей часа, и если её отложить, то появится щедрое вознаграждение даже в тех догадках, для проверки которых нет времени; особенно потому, что некоторые из них будут вызывать к разуму как почти несомненные.

Пусть Мьюзер, например, – после того, как хорошо оценит, в его широте и глубине, несказанное разнообразие каждого Универсума, – обратится к тем явлениям, которые по своей природе представляют собой единообразие связности (homogeneities of

18 Англ. “to offer no handle for reason’s clutch”: выражение “to offer no handle for” (букв. «не давать никакой рукояти») является идиоматическим, и означает «не давать зацепок»; “clutch” – сцепление. Букв. перевод: «не дают никаких зацепок для сцепления разума»; смысловой перевод: «разуму не за что ухватиться». Пирс применяет здесь механическую метафору, чтобы показать момент, когда разум «зацепляется» за проблему и начинает её «вращение» в процессе анализа.

connectedness) в каждой [из них]; и какое зрелище развернётся! В качестве простого намёка на них я могу указать, что каждая малая часть пространства, как бы удалена она ни была, граничит с точно такими же соседними частями, как и любая другая, без единого исключения во всей необъятности. Материя Природы в каждой звезде относится к одним и тем же элементарным видам, и (если не учитывать различий в обстоятельствах) что ещё более удивительно, – во всём видимом Универсуме преобладают примерно одни и те же пропорции различных химических элементов. Хотя один лишь каталог известных соединений углерода заполнил бы увесистый том, и, возможно, если бы истина была известна, число одних только амидокислот¹⁹ было бы ещё больше, всё же маловероятно, что всего существует более чем около шестисот элементов²⁰, пятьсот из которых мчатся сквозь пространство слишком быстро для того, чтобы их могла удержать земная гравитация, причем короний²¹ является самым медленно движущимся из них. Это небольшое число [элементов] свидетельствует о сравнительной простоте структуры [материи]. Однако нет такого математика, который не признал бы безнадежность нынешних попыток постичь строение атома водорода, простейшего из элементов, которые могут удерживаться Землёй.

От размышлений о единообразии каждого Универсума Мьюзер естественным образом перейдет к рассмотрению единообразия и связей между двумя различными Универсумами, или всеми тремя. Прежде всего, во всех них мы обнаруживаем один тип происходящего, а именно – рост, который сам по себе состоит в единообразии малых частей. Это очевидно в перерастании движения в перемещение, и в перерастании силы в движение. В росте также мы обнаруживаем, что три Универсума действуют совместно²²; и универсальная черта его – это предуготовление (provision)²¹ более поздних стадий на более ранних. Это образец определённых линий размышления, которые неизбежно наводят на гипотезу о Реальности Бога. Дело не в том, что такие явления нельзя было бы объяснить, в некотором смысле, действием случая с самой малой мыслимой долей высшего элемента; ибо если под Богом подразумевать *Ens necessarium*, то сама эта гипотеза требует, чтобы всё обстояло именно так. Но суть в том, что подобного рода объяснение оставляет ментальное объяснение столь же необходимым, как и прежде.

19 Англ. "amido-acids" (амидокислоты) – устаревший термин «амидокислоты» (amido-acids); в современной химии заменён на "amino acids" (аминокислоты). Предположение Пирса о том, что число аминокислот больше, чем число базовых химических элементов, подтвердилось наукой: таблица Менделеева насчитывает сегодня 118 элементов, тогда как природных аминокислот известно уже более 500.

20 Приводимые Пирсом данные отражают состояние дискуссий в физике и химии начала XX века. В современной науке число официально признанных и подтверждённых элементов составляет не 600 элементов, а 118.

21 Короний (лат. *Coronium*, от лат. *corona* – венец, корона) – это гипотетический сверхлёгкий химический элемент солнечной короны. В начале XX века его существованием учёные пытались объяснить наличие определённой спектральной линии в эмиссионном спектре солнечной короны. В 1939 году было доказано, что причина этой линии – не новый химический элемент, а сильно ионизированные атомы железа Fe¹³⁺, находящиеся в условиях экстремально высокой температуры солнечной короны.

22 Англ. "conspire" (букв. «дышат вместе», от лат. "conspirare" – «дышать вместе»: *com-* (от *con-*) «с, вместе» + *spirare* – «дышать», от сущ. *spirit* – «дух», «дыхание») – у Пирса этот глагол используется в нейтральном значении «совместно действовать», «совместно способствовать определённому результату», а не в негативном («сговариваться», «вступить в сговор»). Пирс выражает посредством этого глагола согласованность действия Трёх Универсумов Опыта, благодаря которой возможен Рост.

Скажите мне, на основании надлежащего авторитетного источника, что вся мозговая деятельность зависит от движений нейритов²³, строго подчиняющихся определённым физическим законам, и что, таким образом, все проявления мысли, как внешние, так и внутренние, получают физическое объяснение, – и я буду готов вам поверить. Но если вы пойдёте дальше и заявите, что это опровергает теорию о том, что мой ближний и я сам руководствуемся разумом и являемся мыслящими существами, я должен откровенно сказать, что это не позволит мне составить высокое мнение о вашем интеллекте. Но, как бы то ни было, в Чистой Игре Мьюзмента идея Реальности Бога рано или поздно непременно окажется притягательным мыслеобразом, который Мьюзер будет развивать различными способами. Чем больше он будет размышлять о ней [идее Реальности Бога], тем больший отклик она будет находить в каждой части его разума, благодаря своей красоте, благодаря тому, что она даёт идеал жизни, и благодаря её исчерпывающе удовлетворительному объяснению всего его тройственного окружения.

Примечания

1. Реально (Really): данное наречие используется Пирсом в значении схоластического реализма: «Реально то, что имеет такие-то и такие-то характеристики, независимо от того, считает ли кто-то, что оно их имеет, или нет» [14, с. 316]; [That is real which has such and such characters, whether anybody thinks it to have those characters or not.] [15, p. 176–177]. Пирс строго разграничивает понятия «Реальный» (Real) и «Существующий» (Existent): «Я также позволю себе заменить слово “существование” на “реальность”. Возможно, это излишняя щепетильность; но я сам всегда использую слово “существовать” в его строгом философском смысле – “вступать в реакции с другими подобными вещами в окружающей среде”. Конечно, в этом смысле было бы фетишизмом говорить, что Бог “существует» [I will also take the liberty of substituting “reality” for “existence.” This is perhaps overscrupulosity; but I myself always use exist in its strict philosophical sense of “react with the other like things in the environment.” Of course, in that sense, it would be fetishism to say that God “exists.”] [16, p. 340]. Пирс точно формулирует вопрос о своей вере в Бога и отвечает на него: «Итак, следовательно, вопрос в том, верю ли я в реальность Бога, я отвечаю: Да.» [So, then, the question being whether I believe in the reality of God, I answer, Yes.] [16, p. 341].

2 Три Универсума Опыта (Three Universes of Experience) – понятие, введённое Пирсом в его поздних трудах и являющееся прямым продолжением и развитием трёх его категорий – Первичности (Firstness), Вторичности (Secondness) и Третичности (Thirdness): «Я различаю три Универсума, каждый из которых характеризуется особой Модальностью Бытия» [17, с. 307]; [I recognize three Universes, which are distinguished by three Modalities of Being.] [18, p. 478]. Первый Универсум (Идеи, Первичность) – это

23 Англ. “neurites” – «нейриты», устаревшее название отростков нейронов – аксонов и дендритов.

чистые качества и возможности/способности. Второй Универсум (Грубая Актуальность, Факты, Вещи, Вторичность) – это физические столкновения, реакции, усилия. Третий Универсум (Разум, Знаки, Третичность) – это связи, смыслы, опосредование, непрерывное развитие и рост, рождение и закрепление Привычки, которая становится Законом. Знаки, «обитающие» в этом Универсуме, связывают Идеи и Факты посредством Разума.

3 **Опыт** (Experience): «Опыт есть течение жизни, мир же есть то, что насаждается опытом» [19, с. 24]; [Experience is the course of life. The world is that which experience inculcates.] [20, p. 233]. Опыт – это Учитель, под влиянием которого формируются привычки. Пирс подчеркивает принудительный характер Опыта: «Я объясняю...вынужденные изменения способов мышления влиянием мира фактов, или *опыта*» [19, с. 25]; [I call...forcible modification of our ways of thinking, the influence of the world of fact, *experience*.] [21, P. 370]. В отличие от воздушных «ничто» Первого Универсума, опыт навязывается нам «грубо», и даже «жестоко»: «Все мы признаем, что Опыт – наш великий Учитель; и Дама Опыт практикует педагогический метод, который берёт начало в её собственной приветливой и благодушной натуре. Её любимый способ обучения – это розыгрыши, и чем они более жестоки, тем лучше. Говоря точнее, Опыт неизменно учит нас с помощью неожиданностей» [We all admit that Experience is our great Teacher; and Dame Experience practices a pedagogic method which springs from her own affable and complacent nature. Her favorite way of teaching is by means of practical jokes, – the more cruel the better. To describe it more exactly, Experience invariably teaches by means of surprises.] [22, P. 194]. Пирс поясняет: «...недостижимый предел опыта... я называю Абсолютом...» [...an unattainable limit of experience...I call the Absolute...] [23, p. 1].

4 **Самоконтролируемая привычка** (Self-controlled habit) – высшая форма привычки: «Привычки отличаются от диспозиций тем, что приобретаются в результате принципа..., что многократно повторяющееся поведение одного и того же рода, при схожих сочетаниях перцептов и фантазий, порождает тенденцию – *привычку* – актуально вести себя подобным образом при подобных обстоятельствах в будущем. ...каждый человек в большей или меньшей степени контролирует себя посредством изменения своих собственных привычек...» [Habits differ from dispositions in having been acquired as consequences of the principle..., that multiply reiterated behavior of the same kind, under similar combinations of percepts and fancies, produces a tendency, – the *habit*, – actually to behave in a similar way under similar circumstances in the future. ...every man exercises more or less control over himself by means of modifying his own habits...] [24, p. 413]. Согласно Пирсу, «на своих более высоких стадиях эволюция имеет место все больше и больше посредством самоконтроля...» [14, с. 318]; [In its higher stages, evolution takes place more and more largely through self-control...] [15, p. 178].

5 **Знак** (Sign): «Знак я определяю как всякое нечто, которое таким образом обусловлено другим нечто, называемым его Объектом, и так обуславливает некоторого рода воздействие на того или иного человека, каковое воздействие я называю его Интерпретантом, что последний оказывается опосредованно обусловлен первым» [17, с. 307]; [I define a Sign as anything which is so determined by something else, called its Object, and so

determines an effect upon a person, which effect I call its Interpretant, that the latter is thereby mediately determined by the former.] [18, p. 478]. В отличие от «тела знака», то есть его материальной оболочки, принадлежащей Второму Универсуму, Душа Знака (Sign's Soul) – это метафизическая и логическая способность Знака быть посредником между Объектом и Умом, и именно это делает Знак (Душу Знака) принадлежащим Третьему Универсуму.

6 **Аргумент** (Argument). Согласно Пирсу, «аргумент – это знак, который отчетливо представляет Интерпретанту, называемую его Заключением, для определения которой он предназначен» [An Argument is a sign which distinctly represents the Interpretant, called its Conclusion, which it is intended to determine.] [25, p. 52]. Как поясняет Пирс, «умозаключение (Аргумент. – Н.З.) есть Знак, который для своей Интерпретанты есть Знак закона» [26, с. 187]; [An Argument is a Sign which, for its Interpretant, is a Sign of law.] [27, p. 292]. Поскольку объект этого Аргумента-знака должен быть общим, то это – Символ: «Умозаключение (Аргумент. – Н.З.) есть знак, чья интерпретанта представляет его объект как являющийся дальнейшим знаком в силу закона, а именно того закона, что переход от таких-то посылок к таким-то заключениям стремится к истине. Тогда очевидно, что его объект должен быть общим, то есть Умозаключение (Аргумент. – Н.З.) должно быть Символом» [26, с. 194] [...an Argument is a sign whose interpretant represents its object as being an ulterior sign through a law, namely, the law that the passage from all such premisses to such conclusions tends to the truth. Manifestly, then, its object must be general; that is, the Argument must be a Symbol.] [27, p. 296]. Наша Вселенная есть Аргумент: «... Вселенная – это огромный репрезентатив, великий символ цели Бога, претворяющий свои заключения в живых реальностях. К каждому символу должны быть органически прикреплены его Индексы Реакций и его Иконы Качеств; и ту роль, которую эти реакции и качества играют в аргументе, они, конечно же, играют и во Вселенной, поскольку эта Вселенная и есть аргумент» [“...the Universe is a vast representamen, a great symbol of God's purpose, working out its conclusions in living realities. Now every symbol must have, organically attached to it, its Indices of Reactions and its Icons of Qualities; and such part as these reactions and these qualities play in an argument, that they of course play in the Universe, that Universe being precisely an argument.”] [22, P. 193–194]. Более того, «... Вселенная как аргумент с необходимостью является великим произведением искусства, великой поэмой, – ибо каждый прекрасный аргумент – это поэма и симфония, так же как каждая истинная поэма – это убедительный аргумент» [...the Universe as an argument is necessarily a great work of art, a great poem, – for every fine argument is a poem and a symphony, just as every true poem is a sound argument.] [22, P. 194]. Итак, всякий, кто созерцает свободным умом и в искренности сердца это Произведение Искусства, этот «Недооценённый Аргумент», – неизбежно начинает верить в его Творца.

7 **«Если Бог Реально есть, и Он милостив»** (If God Really be, and be benign). Пирс выдвигает гипотезу, состоящую из двух компонентов: 1. Бог есть (предположение о Реальности Бога). 2. Бог есть милостивый (предположение о благой природе Бога, то есть об определённом качестве, присущем Богу). В отношении доказательства этих двух

компонентов, Пирс отмечает: «Если удивительная и всеобщая упорядоченность обнаруживается во Вселенной, то должна быть какая-то причина этой закономерности, и наука должна рассмотреть, какие гипотезы могли бы объяснить это явление. Одним из способов объяснения этого, безусловно, было бы предположение, что мир упорядочен высшей силой. Но если нет ничего ни во всеобщем подчинении явлений законам, ни в характере самих этих законов (как тех, которые являются благожелательными, прекрасными, экономичными, и т. д.), что доказывало бы существование правителя Вселенной, то вряд ли можно ожидать, что какие-либо другие виды доказательства окажутся столь уж весомыми для умов, освобожденных от тирании традиции» [If a remarkable and universal orderliness be found in the universe, there must be some cause for this regularity, and science has to consider what hypotheses might account for the phenomenon. One way of accounting for it, certainly, would be to suppose that the world is ordered by a superior power. But if there is nothing in the universal subjection of phenomena to laws, nor in the character of those laws themselves (as being benevolent, beautiful, economical, etc.), which goes to prove the existence of a governor of the universe, it is hardly to be anticipated that any other sort of evidence will be found to weigh very much with minds emancipated from the tyranny of tradition.] [28, p. 283].

8 Ведение жизни (Conduct of life) – это высшая сфера проверки любой идеи, ибо «... истинный смысл любого продукта интеллекта заключается в той единой детерминации, которую он придал бы практическому поведению (conduct) при любых мыслимых обстоятельствах, если предположить, что такое поведение направляется рефлексией, доведённой до предела. Похоже, это и было, по сути, философией Сократа» [...the true meaning of any product of the intellect lies in whatever unitary determination it would impart to practical conduct under any and every conceivable circumstance, supposing such conduct to be guided by reflexion carried to an ultimate limit. It appears to have been virtually the philosophy of Socrates.] [29, p. 335]. Одна из главных особенностей гипотезы Реальности Бога как раз и состоит «...в её доминирующем влиянии на весь образ жизни (conduct of life) верующих в неё...» [...its commanding influence over the whole conduct of life of its believers...] [2, p. 447].

9 Чистая Игра (Pure Play) – это свободное, не ограниченное серьёзными целями состояние разума, в котором мышление совершает «прогулку» по трём Универсумам и выступает как их «собеседник» – «играя» с идеями в Первом Универсуме, сталкиваясь с фактами – во втором, выявляя связи и законы – в Третьем. Пирс выделяет три вида или формы Чистой Игры: 1) эстетическая (любование красотой); 2) созидательная (возведение «дальних замков»); 3) исследовательская (поиск чудес и связей между Универсумами). Эта третья форма и есть Мьюзмент. Э. Кук утверждает, что Пирс усвоил и творчески переосмыслил теорию эстетической игры, разработанную Фридрихом Шиллером в труде в «Эстетическое воспитание человека» (1794) [см. 31], в том числе, – понятие “Spieltrieb” (игровой инстинкт, побуждение к игре), которое, как полагает Кук, Пирс переименовывает в «Мьюзмент» [см. 30, p. 2]. Однако как будет показано в примечании xi, Мьюзмент – это лишь одна из трёх форм Чистой Игры, и правильнее было бы сказать, что на основе понятия “Spieltrieb” Пирс выдвигает понятие Чистой Игры, а не Мьюз-

мента. Тем не менее в целом, в концепциях Шиллера и Пирса есть много сходств, в том числе, концепты Трёх Миров (или Универсумов), свободной Игры, Красоты как предмета (или, как у Пирса, – одного из предметов) побуждения к игре. Так, например, Шиллер пишет: «Эстетическое творческое побуждение незаметно строит посреди страшного царства сил и посреди священного царства законов третье, радостное царство игры и видимости, в котором оно снимает с человека оковы всяких отношений и освобождает его от всего, что зовется принуждением как в физическом, так и в моральном смысле» [31, с. 355]. У Пирса, который, по его собственному признанию, ещё в юности познакомился с эстетикой Шиллера, мы видим похожие идеи.

10 Закон свободы (Law of liberty): Возможная библейская аллюзия на Послание Иакова 1:25 в Новом Завете: «Но кто вникнет в закон совершенный, *закон* свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии» [6, с. 1206]; [“But whoso looketh into the perfect *law of liberty*, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed.” (курсив мой. – Н.З.)] [7, p. 860]. Пирс настаивает на том, что разум по своей природе свободен. Закон свободы – это единственное правило Чистой Игры, и истинное познание начинается не с принуждения, а с полной свободы ума. Именно в этом состоянии раскрывается сродство человеческого разума с божественным. Универсум – это и есть живой, спонтанный Разум: «Бесконечное разнообразие в мире не создано законом. Однообразие не порождает вариативность, и закон не порождает обстояательства. Когда мы смотрим на многообразие природы, мы смотрим прямо в лицо живой спонтанности» [The endless variety in the world has not been created by law. It is not of the nature of uniformity to originate variation, nor of law to beget circumstance. When we gaze upon the multifariousness of nature we are looking straight into the face of a living spontaneity.] [32, p. 372].

11 Мьюзмент (Musement). Слово «Мьюзмент» изобретено самим Пирсом, и можно выделить, по крайней мере, три причины, почему он выбрал именно его. 1. Слово “muse” в английском языке связано с глубоким погружением в мысли, и означает либо 1) ментальные состояния (задумчивость, вдохновение, размышление, раздумье), либо 2) некую ментальную активность (размышлять, задумываться), либо 3) действие, связанное с ментальной активностью (задумчиво смотреть). 2. Слово “musement”, через созвучие с английским словом “amusement” (развлечение, забава), намекает на игровой характер этого мыслительного процесса. 3. Слово “musement” указывает на муз, являющихся, согласно древнегреческой мифологии, богинями-покровительницами наук и искусств, вдохновляющими на творчество и пробуждающими гений. Однако в отличие от могущественного и вдохновенного, но всё же пассивного состояния ума, возникающего при общении с музами, Мьюзмент, начинаясь с пассивного созерцания, затем переходит в активный поиск ответов, в свободное исследование, завершающееся выдвижением гипотезы. Из слов самого Пирса следует, что Мьюзмент – это один из видов Чистой Игры, который возникает тогда, когда Чистая Игра Ума направлена на 1) рассмотрение какого-то чуда в одном из Универсумов, или 2) какой-то связи между двумя из трёх Уни-

версумов, сопровождаемое предположениями о её причине. Тем не менее, некоторые авторы понимают Мьюзмент более широко, считая, что он и есть Чистая Игра [см. 30, р. 2], или же напротив, более узко, – только лишь как рассмотрение связи между двумя из трёх Универсумов, сопровождаемое предположениями о её причине [см. 33, р. 111].

12 Без какого-либо нарушения непрерывности (without any breach of continuity): Пирс упоминает здесь важнейший принцип своей философской системы – «...синехизм, или учение о том, что все существующее непрерывно...» [34, с. 133]; [“...synechism, or the doctrine that all that exists is continuous...”] [10, р. 70]. Согласно Пирсу, именно Третий Универсум (Третичность) обеспечивает непрерывность, связывая Первый и Второй Универсумы: «...я главным образом настаиваю на непрерывности, или Третичности, и, дабы обеспечить за Третичностью ее подлинно руководящую функцию, я нахожу совершенно необходимым полностью признать, что она является третьей, а также что Первичность, или случайность, и Вторичность, или Грубая реакция, – это другие элементы, без независимости которых Третичности просто не на чем было бы осуществлять свое действие. Соответственно, мне нравится называть свою теорию Синехизмом, поскольку она основана на изучении непрерывности. Я не возражал бы и против Тритизма» [...I chiefly insist upon continuity, or Thirdness, and, in order to secure to thirdness its really commanding function, I find it indispensable fully [to] recognize that it is a third, and that Firstness, or chance, and Secondness, or Brute reaction, are other elements, without the independence of which Thirdness would not have anything upon which to operate. Accordingly, I like to call my theory Synechism, because it rests on the study of continuity. I would not object to Tritism.] [35, р. 138]. Согласно Пирсу, «...непрерывность управляет всей областью опыта во всех её элементах» [...continuity governs the whole domain of experience in every element of it.] [23, р. 1].

13 Живое даяние-и-обретание со-единства между собой и собой (a lively give-and-take of communion between self and self; «обретание» изменено в «обретание» для акцента на процессуальности). Пирс использует здесь слово *communion* (от лат. *communio* – общность, взаимное участие, сопричастие). В христианстве Holy Communion (Святое Причастие) – это таинство, в котором верующий соединяется с Богом. У Пирса Мьюзмент – это не просто размышление, а состояние «со-единства»: духовного единения человека с самим собой и с Богом. В философии Пирса и Мьюзмент, и всякое мышление вообще, определяется как непрерывный процесс порождения и интерпретации знаков, то есть семиозис (который сам Пирс, подчеркивая греческую этимологию данного слова, называл “*semeiosis*” – семейосис). Выражение Пирса «живое даяние-и-обретание со-единства между собой и собой» выражает принципиально диалогичную форму семиозиса: «Всё мышление имеет диалогическую форму. Ваше “Я” в одно мгновение обращается к вашему более глубокому “Я” за согласием. Следовательно, всё мышление осуществляется посредством знаков, которые в основном имеют ту же общую структуру, что и слова...» [All thinking is dialogic in form. Your self of one instant appeals to your deeper self for his assent. Consequently, all thinking is conducted in signs that are mainly of the same general structure as words...] [36, р. 233]. Этот внутренний диалог развёртывает-

ся во времени: «...человек не является абсолютно индивидуальным. Его мысли суть то, что он “говорит самому себе”, то есть говорит другому себе, который просто приходит к жизни в потоке времени. Когда мы рассуждаем, именно это критическое я мы и пытаемся убедить: и всякая мысль, какой бы она ни была, является знаком и, в основном, имеет языковую природу» [14, с. 307]; [...a person is not absolutely an individual. His thoughts are what he is “saying to himself,” that is, is saying to that other self that is just coming into life in the flow of time. When one reasons, it is that critical self that one is trying to persuade; and all thought whatsoever is a sign, and is mostly of the nature of language.] [15, p. 170]. Таким образом, мысль рождается в процессе семиозиса как обращение нынешнего «Я» к будущему «Я», выступающему в роли критика и интерпретатора. В этом процессе каждая Интерпретанта сама становится Знаком для следующей Интерпретанты: «Я» текущего мгновения – это Знак (Репрезентатив), выражающий текущее состояние человека, его опыт и мысли. «Я» последующего мгновения – это Интерпретанта, которая осмысляет, критикует, одобряет или развивает «Я» нынешнее. В Мьюзменте такой внутренний диалог протекает совершенно свободно, и разум человека, через со-единство с самим собой, проявляет способность разгадывать тайны трёх Универсумов.

14 **«Преградить тот или иной путь исследования»** (bar off one or another roadway of inquiry). Путь исследования (roadway of inquiry) – это метафора непрерывного процесса познания, в соответствии с принципом синехизма. Главный императив Пирса гласит: «Не преграждай путь исследованию» (Do not block the way of inquiry): «Этот первый и в каком-то смысле единственный закон разума, чтобы узнать который вы должны действительно хотеть его узнать, и в таковом желании не удовлетворяться тем, к чему на данный момент склоняются ваши мысли, – дает себя в заключении, которое само по себе заслуживает быть записанным на каждой стене города философии: Не создавай препятствий на пути исследования» [34, с. 114]; [Upon this first, and in one sense this sole, rule of reason, that in order to learn you must desire to learn and in so desiring not be satisfied with what you already incline to think, there follows one corollary which itself deserves to be inscribed upon every wall of the city of philosophy, Do not block the way of inquiry.] [37, p. 48]. Этот пирсовский принцип близок по духу девизу “Sapere aude” («Дерзай знать»), который в его обновлённой формулировке «Имей мужество пользоваться собственным умом!» стал в 1784 году, благодаря Иммануилу Канту, девизом эпохи Просвещения [см. 38, с. 29], и который спустя 10 лет упоминает Шиллер в «Письмах об эстетическом воспитании человека» [см. 31, с. 273]. Согласно Пирсу, любая максима, в которой провозглашается принципиальная необъяснимость чего-либо, или утверждается, что есть что-либо, о чём не следует спрашивать, является, с точки зрения логики, преступлением против науки.

15 **«Напустить на себя глубокомысленный вид»** (to pull a long face) – идиома, означающая «сделать постную мину», «напустить на себя чрезмерно серьёзный вид», «удручённо смотреть», «притворно грустить». Пирс высмеивает напускную серьёзность, царившую в среде позитивистов: некоторые из этих учёных и философов приняли религиозную систему, созданную Конттом в поздний период своего творчества (т.н.

«Религия человечества») и стали также прихожанами позитивистской церкви. Основы этой системы Конт изложил в 1852 году в «Катехизисе позитивизма» (“Catéchisme positiviste”) [см. 39]. В частности, Джон Стюарт Милль (1806–1873), познакомившись с этим трудом, отметил «крайнюю мелочность» предписаний и «чрезвычайную степень, до которой Конт довёл манию к регламентации» жизни верующих [см. 40, с. 164]. Для юмора, иронии и смеха в этой системе не было места.

16 Человеческий разум способен постичь некоторые причины (human reason can comprehend some causes). Пирс основывает свою убежденность в способности человеческого разума постигать причины и законы Вселенной на предположении о его сродстве (affinity) со Вселенной: «...свет движется по прямым линиям из-за той роли, которую прямая линия играет в законах динамики. Таким образом, именно потому, что наш разум сформирован под воздействием феномена, управляемого законом механики, определенные концепции, приводящие в этот закон, внушаются и поселяются в нашем разуме, так что мы с готовностью догадываемся, каковы же эти законы. Без подобного естественного внушения, если бы мы были вынуждены искать вслепую какой-то закон, подходящий к феномену, наш шанс найти его был бы один на бесконечность» [41, с. 325]; [...light moves in straight lines because of the part which the straight line plays in the laws of dynamics. Thus it is that, our minds having been formed under the influence of phenomena governed by the laws of mechanics, certain conceptions entering into those laws become implanted in our minds, so that we readily guess at what the laws are. Without such a natural prompting, having to search blindfold for a law which would suit the phenomena, our chance of finding it would be as one to infinity.] [42, p. 163]. Таким образом, разум человека – это часть той же системы – Третьего Универсума, и Вселенной в целом, – что и законы природы: «...рассуждающий разум сам является продуктом этого Универсума. Таким образом, эти же законы, по логической необходимости, включены в его собственное бытие» [...the reasoning mind is [it]self a product of this universe. These same laws are thus, by logical necessity, incorporated in his own being.] [43, p. 421]. Пирс полагает, что сама вера в познаваемость мира, которая и лежит в основе науки, – это, по сути, вера в то, что разум божественный и человеческий связаны: «Разве верить вообще в какого-то бога, – не значит верить, что человеческий разум связан с первопричиной Универсума?» [To believe in a god at all, is not that to believe that man’s reason is allied to the originating principle of the universe?] [44, p. 13].

17 Любая заданная проблема была бы правильно решена человеком, если бы ей посвятили достаточно времени и внимания: Пирс придерживается эпистемологического оптимизма – позиции, основанной на вере в достижимость истины в долгосрочной перспективе. Реальность познаваема, и если сообщество исследователей будет продолжать поиск достаточно долго, оно неизбежно придёт к истине: «...все последователи науки воодушевлены светлой надеждой на то, что процесс исследования, будучи продолжен достаточно долго, даст одно определенное решение каждого вопроса, к которому они его применяют. [...] Мнение, которому суждено получить окончательное согласие всех исследователей, есть то, что мы имеем в виду под истиной, а объект, пред-

ставленный в этом мнении, есть реальное. Вот так я бы стал объяснять реальность» [45, с. 291–292]; [...all the followers of science are animated by a cheerful hope that the processes of investigation, if only pushed far enough, will give one certain solution to each question to which they apply it. [...] The opinion which is fated to be ultimately agreed to by all who investigate, is what we mean by the truth, and the object represented in this opinion is the real. That is the way I would explain reality.] [46, p. 38].

18 **Диаграммы** (Diagrams). Согласно Пирсу, «...диаграмма – это *икона*, или подобие» [...diagram is an *icon* or likeness.] [47, p. 10]. Как поясняет Пирс, «диаграмма – это вид иконы, особенно полезный, поскольку он удерживает множество деталей, что позволяет мозгу легче сосредоточиться на важных моментах» [A diagram is a kind of icon particularly useful, because it suppresses a quantity of details, and so allows the mind more easily to think of the important features.] [48, p. 13]. Самому Пирсу был свойственен, по его собственному признанию, диаграмматический (а не вербальный) способ рассуждения (см. обзор данной темы в разделе о Пирсе в [49]).

19 **«Проникнута такими красотами повсюду»** (suffused with such beauties throughout). Согласно Пирсу, «...природа – это нечто великое, и прекрасное, и священное, и вечное, и реальное...» [...Nature is something great, and beautiful, and sacred, and eternal, and real...] [37, p. 55]. В качестве аргумента против материализма и, в том числе, дарвинизма, Пирс приводит аргумент «эстетической избыточности», то есть указывает, что красоты в Трёх Универсумах Опыта неизмеримо больше, чем требуется для простого выживания видов. Даже если допустить, что красота цветов нужна для привлечения пчёл, и т.п., то для чего красивы закаты или математические формулы? В этой наполненности (suffusion) красотой Пирс усматривает Знак того, мир сотворён божественным Разумом. Рассуждая о Прекрасном как таковом, или, как выражает это Пирс, Восхитительном (admirable) *per se*, Пирс пишет: «Объект, достойный восхищения сам по себе, несомненно, должен быть общим» [The object admirable that is admirable *per se* must, no doubt, be general.] [50, p. 253], и такой объект – это Разум (Reason) [см. 50, p. 254]. Отметим, что слово “reason” полисеманлично, и означает, среди прочего, «разум», «причину», «довод», «аргумент». Разум, находящийся в процессе постоянного роста и совершенствования, и есть Прекрасное (Восхитительное) само по себе: «Сотворение Вселенной, которое... продолжается и сегодня, и никогда не будет завершено, – это и есть то самое развитие Разума. Я не вижу, как можно иметь более удовлетворяющий идеал восхитительного, чем развитие Разума, понимаемое таким образом. Единственное, чья восхитительность не обусловлена скрытым Разумом, – это сам Разум, постигаемый во всей его полноте, насколько мы способны его постичь» [The creation of the universe, which...is going on today and never will be done, is this very development of Reason. I do not see how one can have a more satisfying ideal of the admirable than the development of Reason so understood. The one thing whose admirableness is not due to an ulterior Reason is Reason itself comprehended in all its fullness, so far as we can comprehend it.] [50, p. 255].

20 **Природа удовольствия и боли** (the nature of pleasure and pain). Пирс ставит вопрос: являются ли удовольствие и боль всего лишь «двигательными инстинктами»

(motor instincts), т.е. принадлежащими Второму Универсуму, или же «простыми качествами чувства» (mere qualities of feeling), принадлежащими Первому Универсуму? Хотя в самом эссе он не даёт ответа, но, по-видимому, склоняется ко второму варианту, так как в ином труде пишет: «...я признаю удовольствие и боль не как специфические чувства, а только как любые чувства, которые могут стимулировать усилия, в одном случае – воспроизвести или продолжить их, или, как мы говорим, “привлекательные” чувства, а в другом случае – аннулировать и избегать их, или, как мы говорим, “отталкивающие” чувства» [...I do not recognize pleasure and pain as specific feelings but only as being whatever feelings may stimulate efforts, in the one case to reproduce or continue them, or, as we say, “attractive” feelings, and in the other case to annul and avoid them, or, as we say, “repulsive” feelings.] [24, p. 431–432].

21 **Предуготовление** (Provision): каждая предшествующая стадия роста логически и физически подготавливает последующую стадию через множество малых этапов. Такое предуготовление подразумевает, что у системы есть *тэлос* – цель, и система последовательно развивается в направлении её реализации. Пирс полагает, что все физические и психические явления телеологичны: «...физические и психические явления...имеют один и тот же характер, хотя некоторые более ментальны и спонтанны, другие более материальны и упорядочены. Тем не менее, все они одинаково представляют собой то смешение свободы и ограничений, которое позволяет им быть, – нет, заставляет их быть, – телеологическими, или целенаправленными» [...physical and psychical phenomena are... of one character, though some are more mental and spontaneous, others more material and regular. Still, all alike present that mixture of freedom and constraint, which allows them to be, nay, makes them to be teleological, or purposive.] [23, p. 2].

Список литературы / References

1. Peirce C. S. A Neglected Argument for the Reality of God // The Hibbert Journal. – № 7. – October 1908. – P. 90–112.
2. Peirce C. S. Additament. A Neglected Argument for the Reality of God // The Essential Peirce: Selected Philosophical Writings. In 2 Vols. / C. S. Peirce. – Vol. 2. Ed. by Peirce Edition Project. – Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, 1998. – P. 446–450.
3. Baldwin J. M. Thought and Things: a Study of the Development and Meaning of Thought or Genetic Logic. Vol. 1. Functional Logic, or Genetic Theory of Knowledge. – London: Swan Sonnenschein & Co., LIM; New York: The Macmillan Co., 1906. – 273 p.
4. Шекспир В. Сон в Иванову ночь [Сон в летнюю ночь] / Пер. М. М. Тумповской // Полн. собр. соч. В 8 тт. Под общ. ред. С. С. Динамова и А. А. Смирнова. – Том 1. – АCADEMIA, 1937. – С. 143–237.
5. Shakespeare W. A Midsummer Night’s Dream // The works of William Shakespeare. In 6 Vols. Rev. by A. Dyce. – Vol. 2. – London: Edward Moxon, 1857. – P. 175–246.
6. Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета. М.: Изд-во Московской Патриархии, 1992.

7. The Holy Bible. Containing the Old and New Testaments. Translated out of the Original Tongues: and with the Former Translations Diligently Compared and Revised, by His Majesty's Special Command. Appointed to be read in Churches Authorized King James Version. Pure Cambridge Edition. – Bible Protector, 1900. – 886 p.

8. Шекспир В. Венецианский купец / Пер. Т. А. Щепкиной-Куперник // Полн. собр. соч. В 8 тт. Под общ. ред. С.С. Динамова и А.А. Смирнова. – Том 2. – АCADEMIA, 1937. – С. 383–498.

9. Shakespeare W. The Merchant of Venice // The works of William Shakespeare. In 6 Vols. Rev. by A. Dyce. – Vol. 2. – London: Edward Moxon, 1857. – P. 247–330.

10. Peirce C. S. Fallibilism, Continuity, and Evolution // Collected Papers of Charles Sanders Peirce. – Vol. 1 “Principles of Philosophy” and Vol. 2 “Elements of Logic” [Two Vols. in One]. Eds. C. Hartshorne and Paul Weiss. – Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1960. – Vol. 1. – P. 58–72.

11. По Э. А. Убийства на улице Морг / Пер. Р. М. Гальпериной // Полн. собр. рассказов / Изд-е подгот. А. А. Елистратова, А. Н. Николукин. [Отв. ред. А. А. Елистратова]. – М.: Наука, 1970. – С. 285–309.

12. Poe E. A. The Murders in the Rue Morgue // The Complete Works of Edgar Allan Poe. In 10 Vols. Twentieth Century Edition. – Vol. 4. Tales. – Akron, Ohio: Werner Company, 1908. – P. 174–230.

13. Cowper W. Human Frailty // The Poetical Works of William Cowper / Ed. with Notes and Biographical Introduction by William Benham. – London, and New York: Macmillan and Co., 1870. – 536 p.

14. Пирс Ч. С. Что такое прагматизм // Избранные философские произведения. Пер. с англ. / Пер. К. Голубович, К. Чухрукидзе, Т. Дмитриева. – М: Логос, 2000. – С. 296–321.

15. Peirce C. S. What Pragmatism Is // The Monist. – 1905. – Vol. 15, № 2. – P. 161–181.

16. Peirce C. S. Answers to Questions Concerning My Belief in God // Collected Papers of Charles Sanders Peirce. – Vol. 5 “Pragmatism and Pragmaticism” and Vol. 6 “Scientific Metaphysics” [Two Vols. in One]. Eds. C. Hartshorne and Paul Weiss. – Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1960. – Vol. 6. – P. 340–355.

17. Пирс Ч. С. Письма к леди Уэлби // Начала прагматизма / Пер. с англ., предисл. В. В. Кирющенко, М. В. Колопотина. В 2 тт. – Том 2. Логические основания теории знаков. – СПб.: Лаборатория метафизических исследований философского факультета СПбГУ; Алетейя, 2000. – С. 278–341.

18. Peirce C. S. Excerpts from Letters to Lady Welby // The Essential Peirce: Selected Philosophical Writings. In 2 Vols. / C. S. Peirce. – Vol. 2. Ed. by Peirce Edition Project. – Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, 1998. – P. 477–491.

19. Пирс Ч. С. Принципы феноменологии // Начала прагматизма / Пер. с англ., предисл. В. В. Кирющенко, М. В. Колопотина. В 2 тт. – Том 2. Логические основания теории знаков. – СПб.: Лаборатория метафизических исследований философского факультета СПбГУ; Алетейя, 2000. – С. 5–39.

20. Peirce C. S. The Logic of Mathematics; An Attempt to Develop My Categories from Within // Collected Papers of Charles Sanders Peirce. – Vol. 1 “Principles of Philosophy” and Vol. 2 “Elements of Logic” [Two Vols. in One]. Eds. C. Hartshorne and Paul Weiss. – Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1960. – Vol. 1. – P. 227–276.

21. Peirce C. S. The Basis of Pragmaticism in Phaneroscopy // The Essential Peirce: Selected Philosophical Writings. In 2 Vols. / C. S. Peirce. – Vol. 2. Ed. by Peirce Edition Project. – Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, 1998. – P. 360–370.

22. Peirce C. S. The Seven Systems of Metaphysics // The Essential Peirce: Selected Philosophical Writings. In 2 Vols. / C. S. Peirce. – Vol. 2. Ed. by Peirce Edition Project. – Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, 1998. – P. 179–195.

23. Peirce C. S. Immortality in the Light of Synechism // The Essential Peirce: Selected Philosophical Writings. In 2 Vols. / C. S. Peirce. – Vol. 2. Ed. by Peirce Edition Project. – Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, 1998. – P. 1–3.

24. Peirce C. S. Pragmatism // The Essential Peirce: Selected Philosophical Writings. In 2 Vols. / C. S. Peirce. – Vol. 2. Ed. by Peirce Edition Project. – Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, 1998. – P. 398–433.

25. Peirce C. S. Partial Synopsis of a Proposed Work in Logic // Collected Papers of Charles Sanders Peirce. – Vol. 1 “Principles of Philosophy” and Vol. 2 “Elements of Logic” [Two Vols. in One]. Eds. C. Hartshorne and Paul Weiss. – Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1960. – Vol. 2. – P. 42–66.

26. Пирс Ч. С. Разделение знаков // Избранные философские произведения. Пер. с англ. / Перевод К. Голубович, К. Чухрукидзе, Т. Дмитриева. М: Логос, 2000. – С. 176–199.

27. Peirce C. S. Nomenclature and Divisions of Triadic Relations // The Essential Peirce: Selected Philosophical Writings. In 2 Vols. / C. S. Peirce. – Vol. 2. Ed. by Peirce Edition Project. – Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, 1998. – P. 289–299.

28. Peirce C. S. The Order of Nature // Collected Papers of Charles Sanders Peirce. – Vol. 5 “Pragmatism and Pragmaticism” and Vol. 6 “Scientific Metaphysics” [Two Vols. in One]. Eds. C. Hartshorne and Paul Weiss. – Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1960. – Vol. 6. – P. 283–301.

29. Peirce C. S. Additament [to “A Neglected Argument for the Reality of God”] // Collected Papers of Charles Sanders Peirce. – Vol. 5 “Pragmatism and Pragmaticism” and Vol. 6 “Scientific Metaphysics” [Two Vols. in One]. Eds. C. Hartshorne and Paul Weiss. – Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1960. – Vol. 6. – P. 332–338.

30. Cooke E. F. Peirce on Musement: The Limits of Purpose and the Importance of Noticing // European Journal of Pragmatism and American Philosophy [Online], X-2. – 2018. – P. 1–19. – URL: <http://journals.openedition.org/ejppap/1370>.

31. Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании человека // Собр. соч. В 7 тт. – Том 6. Статьи по эстетике. – М.: Госиздат. худож. лит., 1957. – С. 251–358.

32. Peirce C. S. Science and Immortality // Collected Papers of Charles Sanders Peirce. – Vol. 5 “Pragmatism and Pragmaticism” and Vol. 6 “Scientific Metaphysics” [Two Vols. in One]. Eds. C. Hartshorne and Paul Weiss. – Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1960. – Vol. 6. – P. 370–374.
33. Kessler G. E. A Neglected Argument // The Paideia Archive: Twentieth World Congress of Philosophy. Boston, Massachusetts, 10–15 August 1998. – Vol. 36 – P. 110–118.
34. Пирс Ч. С. Принципы философии. Том I. – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. – 224 с.
35. Peirce C. S. The Logic of Continuity // Collected Papers of Charles Sanders Peirce. – Vol. 5 “Pragmatism and Pragmaticism” and Vol. 6 “Scientific Metaphysics” [Two Vols. in One]. Eds. C. Hartshorne and Paul Weiss. – Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1960. – Vol. 6. – P. 132–146.
36. Peirce C. S. Notes on Metaphysics // Collected Papers of Charles Sanders Peirce. – Vol. 5 “Pragmatism and Pragmaticism” and Vol. 6 “Scientific Metaphysics” [Two Vols. in One]. Eds. C. Hartshorne and Paul Weiss. – Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1960. – Vol. 6. – P. 216–282.
37. Peirce C. S. The First Rule of Logic // The Essential Peirce: Selected Philosophical Writings. In 2 Vols. / C. S. Peirce. – Vol. 2. Ed. by Peirce Edition Project. – Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, 1998. – P. 42–56.
38. Кант И. Ответ на вопрос: что такое Просвещение? // И. Кант. Собр. соч. в 8 тт. / Под общ. ред. А.В. Гулыги. – М.: ЦОРО, 1994. – Т. 8. – С. 29–37.
39. Comte A. Catéchisme Positiviste, ou Sommaire Exposition de la Religion Universelle. – Paris: self-published, 1852. – 388 p.
40. Милль Дж. С. Огюст Конт и позитивизм: статьи Д. С. Милля, Г. Спенсера и Л. Уорда: с приложением портрета О. Конта / перевод Н. Н. Спиридонова. – Москва: издание магазина «Книжное дело», 1897. – XII, 331 с.
41. Пирс Ч. С. Архитектура теорий // Избранные философские произведения. Пер. с англ. / Перевод К. Голубович, К. Чухрукидзе, Т. Дмитриева. М: Логос, 2000. – С. 322–341.
42. Peirce C. S. The Architecture of Theories // The Monist. – 1891. – Vol. 1, № 2. – P. 161–176.
43. Peirce C. S. On Selecting Hypotheses // Collected Papers of Charles Sanders Peirce. – Vol. 5 “Pragmatism and Pragmaticism” and Vol. 6 “Scientific Metaphysics” [Two Vols. in One]. Eds. C. Hartshorne and Paul Weiss. – Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1960. – Vol. 5. – P. 413–422.
44. Peirce C. S. Critical Analysis of Logical Theories // Collected Papers of Charles Sanders Peirce. – Vol. 1 “Principles of Philosophy” and Vol. 2 “Elements of Logic” [Two Vols. in One]. Eds. C. Hartshorne and Paul Weiss. – Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1960. – Vol. 2. – P. 3–41.
45. Пирс Ч. С. Как сделать наши идеи ясными // Избранные философские произведения. Пер. с англ. / Перевод К. Голубович, К. Чухрукидзе, Т. Дмитриева. М: Логос, 2000. – С. 266–295.
46. Peirce C. S. How to Make Our Ideas Clear // Philosophical Writings of Peirce / Selected and ed. with an Introduction by J. Buchler. – New York: Dover Publications, 1986. – P. 23–41.

47. Peirce C. S. What Is a Sign? // The Essential Peirce: Selected Philosophical Writings. In 2 Vols. / C. S. Peirce. – Vol. 2. Ed. by Peirce Edition Project. – Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, 1998. – P. 4–10.

48. Peirce C. S. Of Reasoning in General // The Essential Peirce: Selected Philosophical Writings. In 2 Vols. / C. S. Peirce. – Vol. 2. Ed. by Peirce Edition Project. – Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, 1998. – P. 11–26.

49. Shin, S.-J., Lemon O., Mumma J. Diagrams and Diagrammatical Reasoning // The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2025 Edition) / Eds. Edward N. Zalta & Uri Nodelman. – URL: <https://plato.stanford.edu/archives/fall2025/entries/diagrams/>.

50. Peirce C. S. What Makes a Reasoning Sound? // The Essential Peirce: Selected Philosophical Writings. In 2 Vols. / C. S. Peirce. – Vol. 2. Ed. by Peirce Edition Project. – Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, 1998. – P. 11–26.

Сведения об авторе:

Чарльз Сандерс Пирс (1839–1914) – американский философ, логик, математик, основоположник прагматизма (прагматицизма) и общей теории знаков (семейотики), который внёс свой вклад также в физику, химию, геодезию, астрономию, психологию, антропологию, историю и экономику.

Сведения о переводчике:

Надежда Викторовна Зудилина – кандидат философских наук, доцент кафедры философии, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского.

E-mail: nadiya.zudilina@gmail.com

Charles Sanders Peirce

A NEGLECTED ARGUMENT FOR THE REALITY OF GOD. PART 1

Transl. from English by Nadezhda V. Zudilina

Abstract: God is *Ens necessarium*, Really (i.e., regardless of whether anybody believes it to be so or not) creator of all three Universes of Experience. Experience is a brutally produced conscious effect that contributes to a habit, controlled by the thinker's self. There are Three Universes of Experience: the First is of Ideas, the Second is of the Brute Actuality of things and facts. The Third is of Signs. Signs include a living consciousness, the life and power of growth of a plant, a daily newspaper, a great fortune, a social "movement". An Argument is any process of thought reasonably tending to produce a definite belief. If God Really be, and be benign, then we should naturally expect that there would be some Argument for His Reality that should be obvious to all minds, and that this Argument should present its conclusion in a form directly applicable to the conduct of life, and full of nutrition for man's highest growth.

The Neglected Argument best fulfils this condition. Pure Play is an agreeable occupation of mind which involves no purpose save that of casting aside all serious purpose. It has no purpose, unless recreation. It has no rules, except the law of liberty. It is a lively exercise of one's powers, which may take either the form of esthetic contemplation, or that of distant castle-building, or that of considering some wonder in one of the Universes, or some connection between two of the three, with speculation concerning its cause. It is this last kind is called "Musement". In time, it will flower into the "Neglected Argument". Let religious meditation be allowed to grow up spontaneously out of Pure Play without any breach of continuity, and the Muser will retain the perfect candour proper to Musement. Musement begins passively enough with drinking in the impression of some nook in one of the three Universes. But it soon passes into attentive observation, observation into musing, musing into a lively give-and-take of communion between self and self. Man is able to understand the laws and the causes of some phenomena, therefore any given problem would get rightly solved by man, if a sufficiency of time and attention were devoted to it. With your eyes open, awake to what is about or within you, and open conversation with yourself. It is, however, not a conversation in words alone: like a lecture, it is illustrated with diagrams and with experiments. In the course of Musement, psychological and semi-psychological, and then metaphysical questions would doubtless get touched. Let the Muser begin by pondering them from every point of view, until he seems to read some truth beneath the phenomena. After appreciating the unspeakable variety of each Universe, let the Muser turn to speculations on the homogeneities of each Universe, and then to the consideration of homogeneities and connections between two different Universes, or all three. In them all we find Growth, itself consisting in the homogeneities of small parts. In growth the three Universes conspire, and a universal feature of it is provision for later stages in earlier ones. This is a specimen of certain lines of reflection which will inevitably suggest the hypothesis of God's Reality. In the Pure Play of Musement the idea of God's Reality will be sure to be found an attractive fancy, which the Muser will develop in various ways. The more he ponders it, the more it will find response in every part of his mind, for its beauty, for its supplying an ideal of life, and for its thoroughly satisfactory explanation of his whole threefold environment.

Keywords: God, A Neglected Argument, Charles Sanders Peirce, Musement, Pure Play, Universe, reason, liberty, beauty.

Charles Sanders Peirce (1839–1914) was an American philosopher, logician, and mathematician who founded pragmatism (pragmaticism) and the general theory of signs (semiotic). He also contributed to the fields of physics, geodesy, spectroscopy, astronomy, psychology, anthropology, history, and economics.

Nadezhda V. Zudilina is Associated Professor, Candidate of Sciences in Philosophy at V.I. Vernadsky Crimean Federal University.

E-mail: nadiya.zudilina@gmail.com